

N

SOWJETWISSENSCHAFT

atur-

wissenschaftliche Beiträge

Aus dem Inhalt:

J. S. SMIRNOW

Die Vererbung erworbener
Eigenschaften im Prozeß
der Adaptation

W. I. KOROGODIN u. a.

Die Primärprozesse bei der
Strahlenschädigung

P. A. BARANOW

Polyploidie

M. J. BERESOWSKI

Die Herbizide und die Per-
spektiven ihrer Anwendung

VERLAG KULTUR UND FORTSCHRITT · BERLIN

1

Januar 1959

1959

Die Vererbung erworbener Eigenschaften im Prozeß der Adaptation¹

1. Einleitung

In den letzten Jahren sind in der Sowjetunion viele bedeutsame Arbeiten zum Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften erschienen. Im Gegensatz zu früher, als es noch darum ging, überhaupt erst einmal den Beweis dafür zu erbringen; daß dieses Phänomen tatsächlich existiert, besteht die Hauptaufgabe der Wissenschaftler heute darin, die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entstehung und der Vererbung neuer Eigenschaften festzustellen.

Die Anhänger der Gentheorie der Vererbung leugnen jede Möglichkeit einer erblichen Übertragung neuer Eigenschaften, die unter dem Einfluß von veränderten Lebensbedingungen entstanden sind. Indessen kann man einer derartigen dogmatischen Auffassung angesichts der realen Tatsachen nicht zustimmen. Wenn die Tatsachen den theoretischen Vorstellungen widersprechen, dann muß man natürlich diese Vorstellungen ändern und darf nicht die Tatsachen ignorieren.

Neben der rein experimentellen Untersuchung des in Frage stehenden Problems hat uns auch seine Bedeutung für das Verständnis der gesamten Evolution, insbesondere für die Entstehung der adaptiven Veränderungen zu interessieren. In diesem Zusammenhang ist das Eingeständnis *Goldschmidts* (1955), eines der führenden Genetiker, sehr bemerkenswert. *Goldschmidt* erklärte unumwunden, daß die „klassische“ Gentheorie heute in eine Sackgasse geraten sei, was sich daran zeige, daß es nicht möglich ist, mit ihrer Hilfe die Evolution zu erklären. Als Ersatz für die Vorstellung von den korpuskularen Genen, auf die er notgedrungen verzichten mußte, postuliert der Verfasser nunmehr hypothetische „System-Mutationen“, durch die angeblich plötzlich starke Abweichungen weit über den Umfang der gewöhnlichen Mutationen hinaus entstehen sollen. Diese „Kataklysmentheorie“, wie sie *Dobzhansky*, ein anderer führender Genetiker, genannt hat, ist jedoch durch nichts begründet und kann in der Tat kaum irgend jemand befriedigen. Am Schluß seines Buches, das einen Überblick über die theoretische Genetik gibt, nimmt *Goldschmidt* entschieden gegen den Neodarwinismus als evolutionäre Konzeption Stellung.

Es sei hier darauf hingewiesen, daß der gleiche Verfasser früher einmal die Bedeutung der Umweltbedingungen für die Evolution anerkannt und in seinen älteren Büchern die Frage nach der Vererbung von Eigenschaften, die unter dem Einfluß der sich ändernden Umwelt erworben wurden, positiv beantwortet hat. Wahrscheinlich hat gerade der Verzicht auf diese richtigen Vorstellungen *Goldschmidt* in die theoretische Sackgasse geführt, von der er so offen spricht.

¹ Е. С. Смирнов, Наследование приобретенных свойств в процессе адаптации. Aus: Журнал общей биологии (Zschr. für allgemeine Biologie), Bd. XVIII, H. 6, S. 464–475 (1957).

Viele Tatsachen sprechen dafür, daß bei Veränderung der Existenzbedingungen neue Eigenschaften auftreten, die über viele Generationen erhalten bleiben und darum für die Evolution von Bedeutung sind. So einfach, wie man es sich früher vorstellte, erfolgt die Anpassung jedoch nicht, daher muß auch der Begriff „Vererbung erworbener Eigenschaften“ auf Grund neuer Forschungsergebnisse erneut genau analysiert werden.

2. Die Vererbung erworbener Eigenschaften vom Standpunkt der Ökologie aus gesehen

Den Vorgang der erblichen Veränderung von Eigenschaften unter dem Einfluß sich ändernder Lebensbedingungen kann man von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten — z. B. vom rein genetischen, vom physiologischen, vom ökologischen und vom evolutionären. Jede dieser Betrachtungsweisen ist gleichermaßen interessant und hat ihre Berechtigung. Im vorliegenden Artikel wollen wir uns jedoch vorwiegend mit der ökologischen Seite dieser Frage beschäftigen. Mit anderen Worten, uns interessiert hier vornehmlich das Problem der adaptiven Bedeutung der Erbllichkeit erworbener Eigenschaften.

Wenn man eine natürliche Population einer beliebigen Art beobachtet, so kann man zwei verschiedene Formen der Variabilität unterscheiden: 1. die individuelle Veränderlichkeit, die in jedem beliebigen Augenblick im Leben der Population zu beobachten ist und die sich in der Ungleichartigkeit der sie zusammensetzenden Individuen ausdrückt; 2. die sukzessive Veränderung der gesamten Population im Laufe der Zeit. Beide Formen der Veränderlichkeit haben adaptive Bedeutung. Für die erste Form der Variabilität hat *G. W. Nikolski* (1955) überzeugend nachgewiesen, daß sie Anpassungscharakter hat. Das wird unter anderem dadurch bestätigt, daß sämtliche individuell variierten Formen, wie zahllose Beispiele aus der Botanik und aus der Zoologie beweisen, sehr empfindlich auf jede Veränderung der Lebensbedingungen reagieren. Jede Veränderung einer Population innerhalb eines größeren Zeitabschnittes, von einer Generation zur anderen, von einer Saison zur anderen oder von einem Jahr zum anderen, spiegelt jedoch mit gleicher Genauigkeit entsprechende Veränderungen der Umweltbedingungen wider und ist ebenfalls adaptiver Natur.

Alle diese Veränderungen haben gewöhnlich keinen bestimmten, gerichteten Charakter. Ebenso wie die Witterungsverhältnisse von Jahr zu Jahr schwanken, sind auch die verschiedenen biologischen Indizes Schwankungen unterworfen. Stellt man ihre Veränderung graphisch als Funktion der Zeit dar, so erhält man eine unregelmäßige Kurve, deren Achse parallel zur Abszisse verläuft. Mit anderen Worten, die Veränderung hat hier keinen progressiven Charakter. Das gleiche kann man auch im Laboratorium beobachten, wenn man irgendeine Art unter schwankenden Umweltbedingungen kultiviert, die nicht den Charakter einer gerichteten Veränderung haben. Bei einer derartigen Versuchsanordnung werden die individuellen Besonderheiten nicht vererbt, was wir an Hand spezieller Experimente zeigen konnten. Das ist theoretisch durchaus verständlich und steht zu der Konzeption von der gesetzmäßigen Vererbung erworbener Eigenschaften nicht in Widerspruch. Die zeitlich sehr begrenzten äußeren Einwirkungen, von denen die Eigenschaften eines bestimmten Individuums bestimmt werden, sind für sich allein viel zu schwach, um erbliche Veränderungen zu bewirken; außerdem treffen die Nachkommen des gegebenen Individuums in der Regel bereits auf eine andere Kombination der Umweltfaktoren, wodurch das Auftreten der elterlichen Eigenschaften ohnehin verhindert wird.

Eine gerichtete, erbliche Veränderung einer ganzen Population kann nur dann erfolgen, wenn sich die Lebensbedingungen ebenfalls in einer bestimmten Richtung verändern. Von dieser These gehen die Wissenschaftler aus, die den Vorgang der Vererbung erworbener Eigenschaften untersuchen. In den entsprechenden Versuchen wird ein Teil der Kultur unter „normalen“ Bedingungen belassen, die beständig sind oder leicht variieren. Dieser Teil wird als Kontrolle benutzt. Die übrigen Individuen werden unter besonderen Bedingungen gehalten, die stark von der Norm abweichen. Nach einer oder mehreren Generationen wird die Experimentalserie, die sich inzwischen in einer bestimmten Richtung verändert hat, in die Ausgangs- oder Kontrollbedingungen zurückversetzt, wodurch festgestellt werden soll, ob die unter den neuen Bedingungen erworbenen Eigenschaften, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade, erhalten bleiben. Aus dem Ergebnis schließt man dann, ob ein Erbefekt vorhanden ist oder nicht.

Eine derart kategorische Schlußfolgerung ist jedoch weder logisch noch biologisch begründet. Wenn eine Population mehr oder weniger lange unter veränderten Bedingungen gelebt hat, so hat sich erwiesen, daß sie sich ihnen bis zu einem gewissen Grade anpassen konnte. Eine Rückkehr in die Ausgangs- oder Kontrollbedingungen bedeutet die Notwendigkeit, sich wiederum an diese als an etwas relativ Neues anzupassen. Daher ist es nicht unbedingt zu erwarten, daß die nun erneut unter den Kontrollbedingungen sich entwickelnden Tochtergenerationen genau die Merkmale der Ahnengeneration wiederholen. Wenn sich die Erbgrundlage irgendwie verändert hat, so kann sich die neue Anpassung an die „normalen“ Bedingungen in neuen Formen äußern.

Diese Überlegungen entsprechen vollkommen den experimentellen Befunden. Besonders interessant sind in dieser Hinsicht die Versuche von *Przibram* (1925, 1928), die bei uns von *P. P. Sacharow* (1949)¹ bestätigt und weiterentwickelt wurden. *Przibram* entdeckte die Erscheinung der sogenannten präinduzierten Kontraste oder der Kontrast-Vererbung. Ratten, die er zwei Generationen lang bei mäßig erhöhter oder gesenkter Temperatur hielt, änderten ihre Körperproportionen, was sich besonders in einer Verlängerung bzw. Verkürzung des Schwanzes äußerte. Die Tochtergenerationen, die sich wieder in der normalen Ausgangstemperatur entwickelten, zeigten zwar die erworbenen Besonderheiten, jedoch in abgeschwächtem Maße. In den weiteren Tochtergenerationen erfolgte schrittweise eine Rückkehr zur Norm, d. h., die erworbenen Eigenschaften wurden allmählich wieder „aufgegeben“. Der Verfasser bezeichnete diesen Typ der Vererbung als Reapparation. Ganz anders verhielten sich jedoch die Dinge, wenn die Elterngeneration einer stark erhöhten Temperatur ausgesetzt wurde. In diesem Fall reagierten die Tochtergenerationen, die sich wieder unter normalen Temperaturen entwickelten, gerade entgegengesetzt (konträr), und zwar besonders durch eine weitere Verkürzung des Schwanzes. Diese Erscheinung nannte *Przibram* Transgression. Eine Transgression erfolgt auch bei Anwendung einer stark herabgesetzten Temperatur. Dabei verändern sich die Proportionen jedoch in entgegengesetzter Richtung: Auch hier beobachtet man zunächst eine Verkürzung des Schwanzes in der Elterngeneration, nach Rückkehr der Zucht in die normale Temperatur werden von der Tochtergeneration jedoch außerordentlich lange Schwänze entwickelt. Die Schwänze sind länger als bei den Ratten, die unter Kontrollbedingungen aufgezogen wurden.

Wir haben es hier offenbar mit einem Vorgang adaptiven Charakters zu tun, der sich über eine Reihe von Generationen erstreckt. Dabei geht es nicht um die Bedeutung der auf den Organismus einwirkenden Temperatur schlechthin, sondern um die Intensität,

¹ Siehe „Sowjetwissenschaft“, Heft 3/1949.

mit der dieser Umweltfaktor sich beim Übergang von den Bedingungen des Experimentes zu denen der Kontrolle ändert. Die Rückkehr aus einer mäßig erhöhten oder gesenkten in eine normale Temperatur wird als mäßige Abkühlung bzw. Erwärmung empfunden. Entsprechend ist das Resultat die Rückkehr zur Norm. Der Übergang von einer stark veränderten zur Ausgangstemperatur wird dagegen von der Tochtergeneration als intensive Abkühlung bzw. Erwärmung empfunden. Dementsprechend wird im ersten Fall der Schwanz kürzer als normal, im zweiten dagegen länger.

Der adaptive Charakter der beschriebenen Erbänderungen wird durch ihre Übereinstimmung mit verschiedenen bekannten physiologischen Adaptationen bestätigt. Wenn wir unsere Hand zuerst in stark erwärmtes (bzw. sehr kaltes) Wasser halten und dann in Wasser von Zimmertemperatur tauchen, empfinden wir letzteres als sehr kalt (bzw. sehr warm). Nach einiger Zeit jedoch gewöhnt sich die Hand an die normale Temperatur, die dann auch als normal empfunden wird. Diese Analogie führte *Przibram* zur Erklärung seiner Resultate an. In ähnlicher Weise reagiert das Auge auf eine starke Intensitätsänderung der Beleuchtung: Eine mäßige Beleuchtung wird nach hellem Licht als schwach, nach Dunkelheit aber als stark empfunden. Auch hier erfolgt eine Gewöhnung an die neue (mäßige, normale) Beleuchtung innerhalb einer bestimmten Zeit, deren Länge von der Dauer des Aufenthalts unter den vorausgegangenen extremen Bedingungen abhängt. Die quantitative Beziehung für diesen Prozeß fand *Dotterweich* (1940).

Diese Form der individuellen Reaktion auf Veränderungen der Umweltbedingungen ist weit verbreitet. *A. G. Passynski* (1957)¹ faßt den lebenden Organismus als „offenes System“ auf, das mit seiner Umwelt in ständigem Stoff- und Energieaustausch steht. Der Übergang dieses Systems von einem stationären Zustand in den anderen geht nach *Passynski* in den meisten Fällen nicht monoton, sondern über Extreme vor sich. Mit anderen Worten, der Organismus weicht im Prozeß der Anpassung an einen neuen stationären Zustand anfänglich vom Ausgangszustand stark ab und nähert sich ihm später wieder mehr oder weniger.

Was die Erbänderungen betrifft, so kann man sagen, daß bei Rückversetzung einer Zucht aus den experimentell veränderten Bedingungen unter die Ausgangsbedingungen die nun auftretenden Veränderungen entweder nach dem Typ der Transgression oder dem der Reapparation vor sich gehen, wie es von *Przibram* bereits an einigen Beispielen gezeigt wurde. Seither wurden die von ihm entdeckten Gesetzmäßigkeiten durch zahlreiche Befunde bestätigt.

Der gesetzmäßige Verlauf der Veränderungen, wie er unter den genannten Bedingungen beobachtet wird, ist in Abb. 1 (S. 72) graphisch dargestellt. Ein beliebiges Merkmal wird als Index für die Veränderung der zu untersuchenden Population gewählt. Wenn die Zucht hinreichend lange unter Standardbedingungen gehalten wird, bleibt der Index dauernd unverändert, was durch die Gerade *mace* (Abb. 1, A) veranschaulicht wird. Das Experiment besteht nun darin, daß ein Teil der Zucht zur Zeit *a* unter die experimentellen Bedingungen gebracht wird und diesen mehrere Generationen hindurch, bis zum Moment *b*, ausgesetzt bleibt. Ein anderer Teil der Zucht dient als Kontrolle. In der Zeit *ab* ändert sich der Index in der einen oder anderen Weise. Diese Veränderungen werden graphisch durch den Abschnitt *ab* der Kurve dargestellt. In der Abbildung sind zwei solche Kurven wiedergegeben, die die beiden möglichen Richtungen der Indexveränderung, die positive und die negative, charakterisieren. (Die erwähnten Versuche *Przibrams* sind Beispiele hierfür.) Die Veränderungen der Indizes

¹ Siehe „Sowjetwissenschaft, Naturwiss. Beiträge“, Heft 10/1958.

nach der Rückkehr unter die Ausgangs- oder Kontrollbedingungen sind durch die Abschnitte *bcd*e der beiden Kurven ausgedrückt. Dabei lassen sich zwei Etappen unterscheiden, die Abnahme (bzw. Zunahme) und die Zunahme (bzw. Abnahme) des Index. In der ersten Etappe schneidet die Kurve im Moment *c* die Achse und erreicht bei *d* den größten Kontrast (Gegensatz). Zur Zeit *d* beginnt die Rückkehr zur Norm, bis die Kurve bei *e* die Achse wieder erreicht.

Diese Kurven veranschaulichen den Fall der Transgression (inklusive der sogenannten Progression). Von hier aus kommt man leicht zu der als Reapparition bezeichneten Variante (Abb. 1, B). Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden vor allem dadurch, daß hier der unterhalb (bzw. oberhalb) der Achse liegende Teil der Kurve fehlt. Man kann sich jedoch ohne weiteres eine Reihe vermittelnder Fälle vorstellen, in denen das Kurvenstück *cde* immer näher an der Achse liegt. Wie wir bereits oben gesehen haben, wird der jeweilige Verlauf der gesamten Kurve durch die Versuchsbedingungen bestimmt, unter denen die Intensität der experimentellen Einwirkung von besonderer Bedeutung ist; wichtig ist auch deren Dauer. In Abhängigkeit von diesen Faktoren werden die einzelnen Etappen des Veränderungsvorgangs mit unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit durchlaufen.

Die Erscheinung der Transgression trat in dem Versuch von *Przibram* schon in der ersten Generation auf, nachdem die Ratten aus der stark erhöhten bzw. gesenkten Temperatur unter die Ausgangsbedingungen zurückgekehrt waren. Das bedeutet, daß der Abschnitt *bc* der Kurve sehr schnell durchlaufen wurde. In den Versuchen anderer Autoren trat diese Etappe noch deutlicher in Erscheinung. *Agar* (1913) erzielte durch die Einwirkung erhöhter Temperatur bei dem Süßwasserkrebschen *Simocephalus vetulus* eine bedeutende Verringerung der Körpermaße. Nach Rückführung der veränderten Population unter die Ausgangsbedingungen beobachtete man bei der ersten und zweiten Tochtergeneration weiterhin eine im Vergleich zur Norm geringere Körperlänge, wobei sich aber die zweite bereits deutlich der Norm näherte. Es könnte nun so scheinen, als verlief hier die Vererbung erworbener Eigenschaften nach dem Typ der Reapparition mit einem allmählichen Erlöschen der neuen Eigenschaft. Die dritte Tochtergeneration kehrte aber nicht nur zur Norm zurück, wie man hätte erwarten können, sondern war größer als die Norm. Der Experimentator selbst konnte sich diese Erscheinung zunächst nicht erklären; erst als die Arbeiten *Przibrams* erschienen, wurde deutlich, daß es sich bei den Versuchen *Agars* um eine Kontrast-Vererbung oder Transgression handelte. Demnach wurde hier die Etappe *bc* der Kurve A erst im Verlauf von zwei Generationen (und das nicht bis zu Ende) durchlaufen, der übrige Teil der Kurve fiel schon in die dritte und die folgenden Generationen, die der Autor selbst übrigens nicht erzielte.

Von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten ausgehend, läßt sich auch ein Sonderfall vorstellen, in dem die Veränderung nach dem Typ B erfolgt, die Etappe *bc* aber so rasch durchlaufen wird, daß sie bereits in dem Moment beendet wird, in dem der Index sichtbar werden kann. In diesem Grenzfall kann die Vererbung der erworbenen Eigenschaft nach der Übertragung in die Ausgangsbedingungen nicht festgestellt werden. Übrigens kann das Fehlen eines Effekts auch einfach eine Folge der Bedeutungslosigkeit und Kürze der Einwirkung sein.

Die Scheu, mit den Gesetzmäßigkeiten der Vererbung erworbener Eigenschaften zu rechnen, läßt den Experimentator leicht seine eigenen experimentellen Daten unterschätzen oder gar falsch einschätzen. In diesem Zusammenhang ist die Arbeit *A. F. Orlowas* (1941) lehrreich und von allgemeinem Interesse. Um die bekannten Experimente von *Jollos* und die von ihm entwickelte Konzeption der „Dauermodifikationen“ zu überprüfen, unterwarf die Verfasserin Klonkulturen von *Paramaecium caudatum*

(und zum Teil *P. multimicronucleatum*) der Einwirkung von Chlorkalziumlösungen und brachte die Kulturen dann in das Kontrollmedium zurück. Unter dem Einfluß der Ca-Ionen verringerte sich gewöhnlich das Teilungstempo der Paramazien, nach der Rückkehr unter die Ausgangsbedingungen behielten jedoch nur wenige Linien diese Eigenart bei, die anderen wiesen erneut eine höhere Teilungsgeschwindigkeit auf, die oft sogar die der Kontrolle übertraf. Derartige Linien wurden von der Verfasserin ausgesondert, wahrscheinlich weil sie die Möglichkeit der Kontrast-Vererbung nicht kannte oder die Versuche *Przibrams* nicht berücksichtigen wollte. Wie es sich damit auch verhalten mag, das Ergebnis war jedenfalls, daß die Verfasserin sich selbst auf diese Weise um wertvolles Material brachte.

Die Erscheinung der Transgression wurde von der gleichen Verfasserin außer bei Ernährungsversuchen besonders auch in Serien beobachtet, in denen die Entstehung und die Vererbung der Resistenz der Infusorien gegenüber letalen Konzentrationen von Chlorkalzium untersucht wurden. Bei einer der Linien erhöhte sich die Resistenz im Verlauf von 3 Monaten der experimentellen Einwirkung von CaCl_2 z. B. auf das Doppelte. Die erste Linie, die von der Versuchslinie nach zotägigem Aufenthalt in einem Ca-Medium abgezweigt und im Kontrollmedium weitergezogen wurde, zeigte zu Beginn die gleiche Resistenz wie die Kontrolle, darauf nahm die Resistenz ab und stieg später erneut wieder an, wobei sie sich dem Wert der Kontrolle näherte.

Dieses Ergebnis entspricht einer unserer Kurven des Typs A, jedoch mit dem Unterschied, daß der Abschnitt *de* nicht vollständig und der Abschnitt *bc* sehr schnell durchlaufen wurde. Die zweite zurückgeführte Linie, die später abgezweigt wurde, besaß anfangs weiterhin eine bedeutend erhöhte Resistenz verglichen mit der Kontrolle, später nahm die Resistenz ab und näherte sich damit der Kontrolle, blieb aber doch die ganze Zeit höher. Demnach war der Abschnitt *bc* hier stärker ausgeprägt als in der vorhergehenden Linie. Die entsprechend später abgezweigten folgenden drei Linien behielten eine um so höhere Resistenz bei, je später die Abzweigung vorgenommen worden war. Interessant ist, daß sich bei ihnen überhaupt keine Tendenz zur Abnahme der Resistenz, d. h. zur Annäherung an die Kontrolle, zeigte. Natürlich drängt sich hier der Gedanke auf, ob der Aufenthalt in dem Ausgangsmedium nach der Rückkehr auch lange genug gedauert hat. In jedem Falle aber ist der Vergleich der zurückgeführten Linien, die sich voneinander durch die Dauer der experimentellen Einwirkung unterscheiden, sehr lehrreich: Je länger diese Einwirkung erfolgt, desto beständiger ist die erworbene Veränderung. *A. F. Orłowa* gelangte in vielen Versuchen zu ähnlichen Ergebnissen.

Besonders interessant ist der Versuch der gleichen Verfasserin mit dem Klon K. Durch den Aufenthalt in dem Ca-Medium erhöhte diese Linie ihre ursprüngliche Resistenz auf mehr als das Doppelte, aber die erste zurückgeführte Linie *a 1* behielt unter den Ausgangsbedingungen diese Eigenschaft nicht nur nicht bei, sondern das Niveau der Resistenz sank dermaßen ab, daß es schließlich nur noch halb so hoch lag wie das der Kontrolle. Noch eindeutiger war das Ergebnis bei den später zurückgeführten Linien *a 2* und *a 3*, die die geringste Resistenz der gesamten Versuchsserie aufwiesen. Die Verfasserin schließt daraus, daß dieser Klon „zwar unter dem Einfluß der Ca-Ionen eine einfache Modifikation vollziehen kann, zu Dauermodifikationen jedoch nicht in der Lage ist“.

Von unserem Standpunkt aus gesehen ist diese Schlußfolgerung falsch. Wenn es hier keinen Erbeeft (,einfache Modifikation“ der Verfasserin) gab, wie läßt sich dann die starke Kontrast-Änderung nach der Rückkehr unter die Ausgangsbedingungen erklären? Offensichtlich fand hier eine typische Transgression statt, d. h. der klassische

Fall *Przibrans*, bei gleichzeitiger Reduktion des Abschnitts *bc* unserer Kurve. Das wird auch dadurch bestätigt, daß gleich nach dem extremen Absinken der Resistenz ein Wiederanstieg, d. h. eine Annäherung an die Kontrolle, erfolgte (eine Regression nach der Terminologie *Przibrans*, die dem Abschnitt *de* unserer Kurve entspricht). Demnach wurde die Verfasserin, als sie *Jollos* folgte, durch die Konzeption der „Dauermodifikation“ in die Irre geführt.

Wir haben der Arbeit *Orlowas* besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da diese Verfasserin zum Unterschied von *Jollos* die Versuche mit individuellen Linien durchführte. Dadurch wurde, nach Ansicht der Verfasserin, die Möglichkeit einer Auslese fast völlig ausgeschlossen.

In vieler Hinsicht interessant ist auch die Arbeit von *G. B. Medwedewa* und *I. A. Netschajew* (1950), die ebenfalls nach einer präzisen Methode und mit genetisch überprüfem Material durchgeführt wurde. Die Verfasser untersuchten den Einfluß von Silbernitrat auf Farbmerkmale und Fruchtbarkeit von *Drosophila*, indem sie das AgNO_3 mit der Nahrung an Larven und Imagines verfütterten. Gleichzeitig sollte dabei die Resistenz der Tiere gegenüber dieser Substanz überprüft werden. Die Erbllichkeit der erworbenen Veränderungen trat in den verschiedensten Formen in Erscheinung, und zwar sowohl nach dem Typ A als auch nach dem Typ B unserer Kurve.

Die Beimengung des Silbernitrats setzte die Fruchtbarkeit der Fliegen sehr stark herab. Die Kultur wurde nach 13 Generationen unter die Ausgangsbedingungen zurückgeführt und behielt nun ihre verminderte Fruchtbarkeit über mehrere Generationen bei. Erst mit der 11. Generation näherte sich der Fortpflanzungsindex dem der Kontrolle. Demnach änderte er sich nach dem Typ B (Abb. 1, B, untere Kurve). Für den genannten Versuch war die lange Beibehaltung der erworbenen Eigenschaft charakteristisch: Der Abschnitt *bc* unserer Kurve wurde sehr langsam durchlaufen. Noch interessanter ist jedoch der Umstand, daß die Experimentallinie auch nach ihrer Annäherung an die Kontrolle mit dieser nicht identisch wurde. Das ergibt sich aus folgendem Versuch, der zur Überprüfung durchgeführt wurde: Als die genannte Linie, die 13 Generationen lang unter Versuchsbedingungen und danach weitere 13 Generationen lang unter normalen Bedingungen gehalten worden war, erneut unter Versuchsbedingungen gebracht wurde, unterschied sich ihr Fruchtbarkeitsindex von dem einer Kontrolllinie, die zum ersten Male auf Silbernitrat gezogen wurde, in den ersten 6 Tagen nicht. Später aber, vom 7. Tag an und weiter bis zum 27. Tag, stieg die Fruchtbarkeit der Experimentallinie bedeutend an, während die der Kontrolle weiter abnahm. Die erworbenen Eigenschaften gehen also nicht verloren, sondern treten von neuem auf, sobald auf die Linie wieder entsprechende Bedingungen einwirken.

In zwei Linien dieses Versuchs wurde eine typische Kontrast-Vererbung der Fruchtbarkeit nach dem Typ unserer Kurve A beobachtet. In der Linie 3 z. B. nahm die Fruchtbarkeit bei Verfütterung von Silbernitrat stark ab. Nach der Überführung unter normale Bedingungen blieb die Fruchtbarkeit im Anfang weiterhin gering, dann erreichte sie die der Kontrolle, übertraf diese später bedeutend, um schließlich von neuem abzunehmen und sich auf dem Niveau der Kontrolllinie zu halten. Demnach wurden hier nacheinander alle Etappen des in der Kurve A dargestellten Prozesses durchlaufen.

Daneben wurden auch Veränderungen nach dem Typ B, d. h. ohne Transgression, beobachtet. Da in diesen Fällen nur eine halb so starke Konzentration des Silbernitrats angewendet wurde, ist es sehr wahrscheinlich, daß dies den andersartigen Ablauf des Prozesses bestimmte.

In unserem Laboratorium wurden Versuche an genetisch homogenem Material mit individuellen Linien durchgeführt. Als Objekt benutzten wir *Neomyzus circumflexus*, eine Blattlausart, die in Gewächshäusern vorkommt. (Eine Zusammenfassung unserer Befunde siehe in dem Artikel *J. S. Smirnow* und *G. W. Samochwalowa*, 1955.)

Obwohl diese Blattlausart durch eine umfangreiche Polyphagie gekennzeichnet ist, verhält sie sich dennoch verschiedenen Pflanzenarten und -gruppen gegenüber nicht gleichartig. Zwischen den günstigsten Futterpflanzen und den fast ungeeigneten gibt es alle Grade der Eignung. Von manchen Pflanzenarten kann sich *N. circumflexus* auch überhaupt nicht ernähren.

Unsere Versuche bestanden vorwiegend darin, die Blattläuse von einer Futterpflanzenart auf eine andere zu übertragen und die dabei auftretenden Erbänderungen zu untersuchen. In Abhängigkeit von der angebotenen Pflanzenart veränderten sich die Indizes der Entwicklungsgeschwindigkeit, der Fruchtbarkeit, der Körpermasse u. a. mehr oder weniger stark. Da alle diese Indizes eng miteinander korreliert sind, wollen wir einen von ihnen, die Fruchtbarkeit, näher betrachten. *N. circumflexus* vermehrt sich nur parthenogenetisch, Männchen sind bei dieser Art nicht bekannt. Wir hatten es folglich ausschließlich mit Klonen zu tun, bei denen sämtliche Tiere von einem Individuum, der Stammutter der Kultur, erzeugt wurden.

Hält man nun die Blattläuse längere Zeit auf ein und derselben Pflanze, so stellt sich ein bestimmter Fruchtbarkeitsgrad ein, der für die gegebene Pflanzenart charakteristisch ist. Verwendet man z. B. die Wicke als Futterpflanze, so ist die Fruchtbarkeit hoch, bei der Erbse ist sie geringer, bei Paprika noch geringer, das Radieschen ist unter normalen Bedingungen als Futterpflanze überhaupt nicht geeignet. Demnach stellt die Übertragung der Blattlauskultur von einer Pflanze auf eine andere entweder eine Verbesserung oder eine Verschlechterung (oder auch gar keine Veränderung) der Ernährungsbedingungen dar. Als Kontrollpflanzen dienten uns gewöhnlich Erbse oder Wicke. Diese Wahl ist ganz willkürlich, da *N. circumflexus* unter natürlichen Bedingungen an allen möglichen Pflanzen aus den verschiedensten Familien gefunden wird. Grundsätzlich hätte jede als Futterpflanze ausprobierte Pflanzengattung als Kontrolle für eine andere dienen können, da es sich in unserem Versuch nur darum handelte, die Auswirkungen einer unterschiedlichen Ernährung zu vergleichen.

Aus diesem Grunde eignet sich die graphische Darstellung der Abb. 1 für unsere Versuche nicht ganz, und wir haben sie durch eine andere ersetzt (Abb. 2, S. 72). Wir nehmen an, daß die Blattlauskultur zunächst auf der Pflanze R gezogen, später aber auf zwei andere Pflanzen — S und T — überführt wird, von denen die erstere für die Blattläuse günstiger, die letztere dagegen ungünstiger ist als die Pflanze R. Auf dieses Schema läßt sich ein großer Teil unserer Versuche zurückführen.

Als vorteilhafteste Futterpflanze wählten wir die Wicke. Auf Erbsen oder Weizen ist die Fruchtbarkeit der Blattläuse geringer. Wenn man die Blattlauskultur von einer dieser beiden Pflanzen auf die Wicke überträgt, ändert sich die Fruchtbarkeit gleichsinnig, d. h. nach dem Typ der oberen Kurve in Abbildung 2. Dabei kann man zwei Etappen unterscheiden: den ansteigenden Abschnitt *ab* und den abfallenden Abschnitt *bc*. Das bedeutet, daß die Fruchtbarkeit zunächst während einiger Generationen ansteigt, später aber, nach Überschreiten eines Maximums, wieder abnimmt und schließlich ein bestimmtes Niveau beibehält, das für die betreffende Futterpflanze spezifisch ist. Obwohl sich also die Tiere während der ganzen Zeit auf ein und derselben Pflanze befinden, reagieren die verschiedenen Generationen nicht gleichartig. Das ist auch verständlich, denn für die ersten auf die Wicke übertragenen Generationen bedeutet der Wechsel eine einschneidende Veränderung der Ernährungsbedingungen im günstigen Sinne, sie

zeigen dementsprechend eine starke Steigerung der Vitalität. In dieser zeitlich beschränkten Steigerung drückt sich aber nicht der wahre Wert dieser Pflanze als Futter aus. Das wird daraus ersichtlich, daß die Vitalität im weiteren wieder erheblich absinkt.

Die Kreuzblütler sind insgesamt mehr oder weniger ungünstig für *N. circumflexus*. Die Überführung einer Blattlauskultur von der Wicke auf Kreuzblütler, z. B. auf Senf, bedeutet daher eine starke Verschlechterung der Lebensbedingungen. In diesem Falle ändert sich die Fruchtbarkeit der Blattläuse, wie eine unserer Versuchsserien gezeigt hat, entsprechend der unteren Kurve in Abbildung 2. Auch hier beobachtet man zwei Etappen der Veränderung, nur daß hier die Fruchtbarkeit erst absinkt (Abschnitt *ab*) und dann ansteigt (Abschnitt *bc*). Das Absinken ist nicht nur eine Reaktion auf die geringe Qualität des Senfes als Futterpflanze, sondern auch auf den gleichzeitig wahrgenommenen Unterschied zwischen den früheren günstigen und den neuen ungünstigen Bedingungen. Nach mehreren Generationen erreicht die Depression ein Maximum, worauf eine allmählich zunehmende Gewöhnung an die neue Pflanze folgt. Der endgültige Grad der Fruchtbarkeit zeigt sich erst, wenn die Blattlauskultur längere Zeit auf der Pflanze gehalten wurde, und entspricht wahrscheinlich genau deren Futtereigenschaften.

Einen ähnlichen Typ der Reaktion eines Organismus beim Übergang von einem stationären Zustand in den anderen beobachtet man auch bei rein individuellen Anpassungen. *G. F. Gause* (1941) bringt eine ganze Reihe derartiger Beispiele. Diese „Überschuß“-Reaktion kann, wie in unseren Versuchen, sowohl nach der positiven als auch nach der negativen Richtung erfolgen. In unseren Versuchen erstreckt sich dieser Vorgang zwar über eine ganze Reihe von Generationen und ist keineswegs auf einen einzigen Lebenszyklus beschränkt, dennoch bestätigt die erwähnte Analogie, daß die erbliche Veränderung, die beim Wechsel der Futterpflanzen eintritt, adaptiver Natur ist.

In dieser Versuchsserie versetzten wir die Blattlauskulturen nicht auf die ursprünglichen Futterpflanzen zurück, da wir dies nicht für notwendig hielten. Bei einem Vergleich der Kurven in Abb. 2 und 1 ist zu beachten, daß die gesamte Kurve in Abb. 2 nur der ersten Etappe (*ab*) der Kurven in Abb. 1 entspricht. Dafür wurde aber in den letzterwähnten Versuchen diese Etappe viel eingehender untersucht.

3. Zu einigen Fragen der Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften

In diesem Kapitel behandeln wir einige besonders interessante Fragen, die gleichzeitig lebhaft umstritten sind.

Bei einer Einschätzung der Forschungen sowjetischer Entomologen, die auf dem Gebiet der Vererbung erworbener Eigenschaften arbeiten, geben *Lipke* und *Fraenkel* (1956) zwar den Wert der entsprechenden Resultate zu („unabhängig von den Motiven der Verfasser“), sind aber der Auffassung, daß sie nicht mit Anpassung, sondern mit Auslese zu erklären seien. Mit anderen Worten, *Lipke* und *Fraenkel* leugnen die Möglichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften und führen alles auf eine angenommene genetische Heterogenität des Ausgangsmaterials zurück.

Da diese Verfasser auch unsere Versuche mit den Blattläusen erwähnen, sei daran erinnert, daß wir es mit Klonen zu tun hatten und mit individuellen Linien arbeiteten. Dadurch allein schon wären die genannten Autoren hinreichend widerlegt. Wir haben jedoch darüber hinaus, um die Gleichartigkeit des Materials zu überprüfen, einen besonderen Versuch durchgeführt, indem wir eine über vier Generationen sich erstreckende Auslese der — bezüglich des Merkmals Fruchtbarkeit — extremen Varianten

vornahmen. In den meisten Fällen war die Sterblichkeit gleich Null, d. h., eine natürliche Auslese im Sinne eines Überlebens der am besten Angepaßten konnte gar nicht existieren (über besondere Fälle einer hohen Sterblichkeit siehe unten).

Wenn keine gerichtete Veränderung der Lebensbedingungen vorliegt, dann kann die natürliche Auslese selbstverständlich nur wirken, wenn überhaupt Varianten vorhanden sind, und auch dann nur, wenn einige den Lebensbedingungen besser angepaßt sind als andere. Wenn jedoch, wie in unseren Versuchen, die Population gleichartig ist, dann hat ja die Auslese gar keinen Ansatzpunkt, und die Vererbung erworbener Eigenschaften tritt hier in reiner Form in Erscheinung.

Wir wollen indessen die Bedeutung der Auslese in den Fällen, in denen sie tatsächlich wirkt, keineswegs unterschätzen. In unserem Versuch, in dem die Blattlauskultur von der Wicke auf den Senf übertragen wurde, sank in den ersten Generationen nach der Übertragung die Fruchtbarkeit stark ab. Bei weiterer Ernährung mit Senf wird die Abnahme der Fruchtbarkeit von einer starken Zunahme der Variabilität begleitet, gleichzeitig nimmt auch die Sterblichkeit zu. In dieser sich über mehrere Generationen hinziehenden Periode wird nach unserer Auffassung die Vererbung gelockert (im Sinne *T. D. Lyssenkos*). Es ist ganz klar, daß bei hoher Sterblichkeit nur die an die veränderten Umstände am besten angepaßten Individuen überleben, d. h., hier hat die Auslese große Bedeutung.

Eine im Prinzip damit übereinstimmende Situation beobachteten wir in einem Versuch, in dem die Blattläuse an eine Ernährung mit Radieschen gewöhnt wurden. Die Ausgangspopulation war überhaupt nicht imstande, sich von dieser Pflanze zu ernähren; die gesamte Kultur auf Radieschen ging ein. Im folgenden fütterten wir die Blattläuse abwechselnd einen Tag mit Wicke und einen Tag mit Radieschen. Die Sterblichkeit war auch jetzt sehr hoch, es blieben jedoch einige Individuen am Leben. Gleichzeitig nahm die Variabilität stark zu. Nach einigen Monaten trat neu die Fähigkeit auf, auch bei reiner Radieschenernährung bis zur Geschlechtsreife am Leben zu bleiben. In den folgenden Generationen erwarben immer mehr Individuen diese neue Eigenschaft. Die auch in diesem Falle beobachtete direkte Beziehung zwischen steigender Variabilität und hoher Sterblichkeit spricht unseres Erachtens für eine Lockerung der Erbeigenschaften. Folglich findet hier wirklich eine natürliche Auslese der am besten angepaßten Varianten statt, was natürlich die Erblichkeit erworbener Eigenschaften nicht ausschließt, sondern im Gegenteil voraussetzt.

Von großem Interesse ist nun die Frage nach der Beständigkeit der Veränderungen, die unter dem Einfluß sich ändernder Lebensbedingungen erworben wurden. Entsprechende Untersuchungen führte in unserem Laboratorium besonders *G. W. Samochwalowa* (1954) mit der obengenannten Blattlausart durch. Sie stellte fest, daß die Ernährung der Blattläuse mit gewissen, für sie wenig günstigen Pflanzenarten eine charakteristische Veränderung der schwarzen Zeichnung auf der Rückseite der Imago bewirkt. Wenn man die Kultur nach längerer Ernährung auf der Erbse von dieser auf Buchweizen überführt, dann behält ein Teil der Individuen das Muster, das für die Erbsenkultur typisch ist, bei; ein bestimmter Prozentsatz der Tiere erwirbt jedoch ein neues Muster. Dieser Prozentsatz nimmt gesetzmäßig entsprechend der Zahl der Buchweizengenerationen zu und erreicht in der zehnten Generation 100%. Dann wurden Blattläuse, die sich verschieden lange auf Buchweizen ernährt hatten, auf die Erbse zurückversetzt, und die erste Erbsengeneration wurde auf ihr Muster hin untersucht. Es zeigte sich, daß eine bis vier auf dem Buchweizen verbrachte Generationen für eine erbliche Festigung des neuen Musters nicht ausreichten. Erst wenn die Blattläuse fünf Generationen lang auf Buchweizen gelebt hatten, trat das Muster auch nach Rückversetzung auf die

Erbse auf, und zwar in einem geringen Prozentsatz, nach sechs Generationen zeigten es schon mehr als 50 %. Nach sieben Buchweizengenerationen schließlich erschien das neue Muster bei sämtlichen Individuen. Demnach ist der Grad der erblichen Festigung des neuen Merkmals deutlich von der Einwirkungsdauer der entsprechenden Futterpflanze abhängig.

Diese Gesetzmäßigkeit wurde mehrfach von verschiedenen Verfassern an verschiedenen Objekten und bei unterschiedlichen Einwirkungen beobachtet, besonders deutlich tritt sie bei Protozoen in Erscheinung.

Von *Jollos* (1921) wurde der Begriff „Dauermodifikation“ in die Genetik eingeführt, womit eine Veränderung gemeint ist, die nur durch eine relative Beständigkeit ihrer Vererbung gekennzeichnet ist und die bei der Rückkehr in die Ausgangsbedingungen verschwindet, eine hinreichende Zahl von Generationen vorausgesetzt. Danach unterscheidet sich eine Dauermodifikation nach *Jollos* scharf von einer Mutation, die eine absolut konstante Erbänderung ist und noch dazu „spontan“ entsteht, d. h. ohne direkten Zusammenhang mit Veränderungen der Umwelt.

Eine derartige Unterscheidung kann gegenwärtig nicht mehr aufrechterhalten werden. In den Arbeiten *K. W. Kossikows* (1957)¹ ist mittels präziser Methodik klar bewiesen worden, daß verschiedene Hefearten unter dem Einfluß spezifischer Substrate qualitativ neue Eigenschaften hervorbringen, die ganz konstant auf die Nachkommen übertragen werden. Eine derartige neue Eigenschaft ist z. B. die Fähigkeit, eine aktive Invertase oder Maltase zu produzieren und Saccharose und Maltose zu hydrolysieren und zu vergären. Die neuen Eigenschaften bleiben bei einer Überimpfung auf andere Substrate dauernd erhalten, bei geschlechtlicher Vermehrung (Sporenbildung) erfolgt jedoch eine Aufspaltung. Die neuen Eigenschaften, die die Beständigkeit einer Mutation besitzen, entstehen also unter dem direkten Einfluß der veränderten Existenzbedingungen.

Es gibt auch noch andere derartige Beispiele. *Jollos* selbst erzielte sehr beständige Veränderungen der Teilungsgeschwindigkeit und der Arsenresistenz bei Paramäzien, wenn die entsprechende Einwirkung in der Periode nach der Konjugation erfolgte, die in dieser Hinsicht besonders empfindlich ist. Hierher gehören auch die bekannten alten Experimente von *Harrison* und *Garret* sowie die klassischen Versuche von *T. D. Lysenko* zur Umwandlung von Winterformen des Getreides in Sommerformen.

Bei einer objektiven Einschätzung der Tatsachen kommt man zu dem Schluß, daß es in der Natur verschiedene Formen der Vererbung gibt und besonders auch verschiedene Varianten der Vererbung erworbener Eigenschaften. Das entspricht auch voll und ganz dem biologischen Sinn der Adaptation.

Wenn sich alle erworbenen Eigenschaften immer und in vollem Umfang vererbten, so würde das eine unvorstellbare Komplizierung der Organisation bedeuten. Das wäre schon deshalb gar nicht möglich, weil die sich rasch verändernden Kombinationen der Lebensbedingungen häufig Anpassungen erforderlich machen, die einander ausschließen. Ebenso unmöglich ist der entgegengesetzte Fall, daß die erworbenen Eigenschaften überhaupt nicht erblich sind. Das würde bedeuten, daß alle Neuerwerbungen für die Art wertlos wären, was einen biologischen Fortschritt ausschließen würde.

Die Natur schlägt einen Mittelweg ein. Die vorübergehenden, in schneller Folge einander ablösenden Veränderungen der Lebensbedingungen hinterlassen keine Spur in der Erbgrundlage. Wenn diese Veränderungen aber länger anhalten, so ist die Folge eine mehr oder weniger beständige Änderung der erblichen Eigenschaften. Im Falle

¹ Siehe „Sowjetwissenschaft, Naturwiss. Beiträge“, Heft 7/1958.

einer einschneidenden Störung der Lebensbedingungen erfolgt eine Lockerung der Erbllichkeit, und auf der Grundlage der zunehmenden Variabilität und Sterblichkeit bleiben bei der natürlichen Auslese die am besten angepaßten Varianten erhalten.

Lehrstuhl für Entomologie an der
Biologisch-Bodenkundlichen Fakultät der
Moskauer Staatlichen Universität

Übersetzt von G. Müller

LITERATUR

- Гаузе, Г. Ф., Экологическая приспособляемость. Усп. совр. биол. (Gause, G. F., Die ökologische Anpassungsfähigkeit. *Ergebn. der modernen Biologie*), 14, 2 (1947).
- Косиков, К. В., Направленная наследственная изменчивость ферментативных свойств дрожжей под влиянием специфического субстрата (Kossikow, K. W., Die gerichtete erbliche Veränderlichkeit der Fermenteigenschaften der Hefe unter dem Einfluß des spezifischen Substrates), Moskau 1957.
- Медведева, Г. Б., и Нечаев, И. А., Наследственные изменения физиологических признаков у дрозофилы. Тр. и-та генетики АН СССР (Medwedewa, G. B., und Netschajew, I. A., Erbliche Veränderungen physiologischer Merkmale bei der *Drosophila*. Arb. des Inst. für Genetik der Ak. d. W. der UdSSR), 18 (1950).
- Никольский, Г. В., Об изменчивости организмов. Зоол. журн. (Nikolski, G. W., Über die Veränderlichkeit der Organismen. *Zool. Ztschr.*), 34, 4 (1955).
- Орлова, А. Ф., Длительные модификации у *Paramecium caudatum* и *P. multimicronucleatum*. Зоол. журн. (Orlowa, A. F., Dauermodifikationen bei *Paramecium caudatum* und *P. multimicronucleatum*. *Zool. Ztschr.*), 20, 3 (1941).¹
- Пасынский, А. Г., Теория открытых систем и ее значение для биохимии. Усп. совр. биол. (Passynski, A. G., Die Theorie der offenen Systeme und ihre Bedeutung für die Biochemie. *Ergebn. der modernen Biologie*), 43, 3 (1957).
- Самохвалова, Г. В., Получение направленных наследственных изменений у тлей при перемете кормовых растений. II. Зоол. журн. (Samochwalowa, G. W., Die Erzielung gerichteter Erbänderungen bei Blattläusen durch Wechsel der Futterpflanzen. II. *Zool. Ztschr.*), 33, 5 (1954).
- Сахаров, П. П., Наследование приобретенных признаков у животных. Зоол. журн. (Sacharow, P. P., Die Vererbung erworbener Eigenschaften bei Tieren. *Zool. Ztschr.*), 28, 1 (1949).
- Смирнов, Е. С., и Самохвалова, Г. В., Изменения наследственности и жизнеспособности тлей при смене кормовых растений. Агробиология (Smirnow, J. S., und Samochwalowa, G. W., Veränderungen der Vererbung und der Vitalität von Blattläusen bei einem Wechsel der Futterpflanzen. *Die Agrobiologie*), 2 (1955).
- Agar, W., The Transmission of Environmental Effects from Parent to Offspring in *Simocephalus vetulus*. *Philos. Trans. R. Soc. B.* 203 (1913).
- Dotterweich, H., Das biologische Gleichgewicht, Jena 1940.
- Goldschmidt, R., Theoretical Genetics, Berkeley and Los Angeles 1955.
- Jollos, V., Experimentelle Protistenstudien. I. *Archiv f. Prot.*, 43 (1921).
- Lipke, H., and Fraenkel, Nutrition of Insects. *Ann. Review of Entom.*, 1 (1956).
- Prizbram, H., Die Schwanzlänge der Nachkommen temperaturmodifizierter Ratten *Mus (Epmys) decumanus* Pall. und *M. (E) rattus* L. *Arch. Entw.-mech.*, 104 (1925). – Präinduzierte Kontraste. Verh. V. Intern. Kongr. f. Vererbungswiss., 2 (1928).

¹ Vgl. J. I. Poljanski (unter Mitarbeit von A. F. Orlowa), 'Temperaturadaptation bei Ziliaten, in: „Sowjetwissenschaft, Naturwiss. Beiträge“, Heft 7/1958.

Abb. 1. Veränderung des biologischen Index bis zur und nach der Überführung der Zucht unter die Ausgangsbedingungen
 A = Transgression,
 B = Reapparation

Abb. 2. Veränderung des biologischen Index beim Wechsel der Futterpflanze, ohne Überführung unter die Ausgangsbedingungen